

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Рахимбердиев Дилмурод Рустамович
Старший прокурор отдела прокуратуры

Самаркандской области

E-mail: Diliw2013@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18999421>

Проблема преступности несовершеннолетних сохраняет высокую социальную и политико-правовую значимость: реакции государства на правонарушения подростков одновременно затрагивают вопросы безопасности, воспитания и защиты прав ребенка. Современная международная доктрина исходит из того, что ребенок отличается уровнем психосоциальной зрелости и уязвим к влиянию среды. Эти подходы закреплены в Конвенции о правах ребенка и развиты в последующих стандартах и руководствах, формирующих «компас» для национальных систем ювенальной юстиции.¹ Цель тезиса — систематизировать ключевые международные стандарты противодействия преступности несовершеннолетних (профилактика, ювенальная юстиция, реабилитация).

Международные правовые стандарты

Международная рамка правосудия по делам несовершеннолетних формируется «ядром» обязательных норм и слоем мягкого права. Ядро составляет Конвенция о правах ребенка, устанавливающая общие принципы (наилучшие интересы, недискриминация, право быть услышанным) и специальные положения о детях в конфликте с законом, включая требование гуманного обращения и принцип «последней меры» для задержания/заключения.²

Слой стандартов ООН «мягкого права» конкретизирует требования к стадиям процесса и мерам реагирования: Пекинские правила задают ориентиры для специализированных процедур и мер, Эр-Риядские руководящие принципы формируют профилактическую рамку (социальная политика, образование, семья, сообщество), Гаванские правила — минимальные стандарты защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, а Токийские правила — общие принципы применения мер, не связанных с тюремным заключением.³

Критически важным современным источником является Общий комментарий № 24 Комитета по правам ребенка ООН, который (а) расширяет понимание «детского правосудия» как системы, ориентированной на развитие и реинтеграцию; (б) подтверждает универсальную границу применения ювенальной системы до 18 лет; (в) рекомендует государствам повышать минимальный возраст уголовной

¹ Convention on the Rights of the Child, adopted by UN General Assembly Resolution 44/25 on 20 November 1989, entered into force 2 September 1990. Available at: [Convention on the Rights of the Child \(OHCHR\)](http://www.unhcr.org/refugees/refugees/4a643995.html)

² Там же

³ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules): adopted by UN General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985. Available at: [https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml)

ответственности как минимум до 14 лет и не допускать исключений, позволяющих снижать возраст «по тяжести преступления» или по усмотрению суда.⁴

Европейская рамка включает стандарты Совет Европы и Европейский союз. На уровне «жесткого права» центральным документом выступает Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, действующая с 1953 г., и обязательность которой обеспечивается механизмом Европейский суд по правам человека; в контексте несовершеннолетних ключевые принципы недопустимости бесчеловечного обращения, законности и соразмерности лишения свободы, справедливого судебного разбирательства и защиты частной жизни.⁵

На уровне «мягкого права» Совет Европы закрепил стандарты дружественного к ребенку правосудия (*Guidelines on child-friendly justice*, 2010) и Европейские правила для несовершеннолетних правонарушителей, к которым применяются санкции или меры (Рекомендация CM/Rec(2008)11). Эти документы требуют адаптировать процедуры к возрасту, обеспечивать участие ребенка и его информированность, ограничивать изоляцию и развивать меры в сообществе и программы реабилитации.⁶

Право ЕС дополняет европейские стандарты процессуальными гарантиями: Директива (EU) 2016/800 устанавливает минимальные требования к обеспечению прав детей-подозреваемых/обвиняемых (информирование, помощь адвоката, оценка индивидуальных потребностей, меры защиты в ходе допроса и судебного разбирательства и др.).⁷

Региональные акты вне Европы подтверждают общую логику «специализации и реабилитации». Африканская хартия о правах и благополучии ребенка закрепляет определение ребенка до 18 лет и запрет смертной казни за преступления, совершенные детьми; Арабская хартия прав человека прямо требует «специальной правовой системы для несовершеннолетних» на всех стадиях и ориентирует на реабилитацию и реинтеграцию; Межамериканская комиссия по правам человека обобщает региональные стандарты и практики, подчеркивая необходимость приведения ювенальных систем в соответствие международным требованиям.⁸

Заключение

Проведенный анализ международных правовых стандартов показывает, что современная модель ювенальной юстиции формируется на основе принципа приоритета прав и интересов ребёнка, а также ориентации на профилактику, реабилитацию и социальную реинтеграцию несовершеннолетних правонарушителей. Ключевую роль в формировании данной модели играют универсальные и

⁴ Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019. Available at: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf>

⁵ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), adopted in Rome on 4 November 1950, entered into force on 3 September 1953. Available at: <https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights>

⁶ Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010. Available at: https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/CFJ_Guidelines_en.pdf

⁷ Directive (EU) 2016/800 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings // Official Journal of the European Union.

⁸ African Charter on the Rights and Welfare of the Child, adopted by the Organisation of African Unity on 11 July 1990, entered into force on 29 November 1999. Available at: <https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-treaty-african-charter-on-rights-welfare-of-the-child.pdf>

региональные международные акты, прежде всего Конвенция о правах ребенка, а также стандарты «мягкого права» ООН и европейские рекомендации, направленные на гуманизацию ювенальной юстиции и ограничение применения лишения свободы к несовершеннолетним.

Таким образом, международные стандарты формируют универсальные ориентиры для развития национальных систем ювенальной юстиции. Их имплементация предполагает повышение минимального возраста уголовной ответственности, расширение применения мер, не связанных с лишением свободы, развитие восстановительного правосудия и совершенствование межведомственных механизмов профилактики и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Convention on the Rights of the Child, adopted by UN General Assembly Resolution 44/25 on 20 November 1989, entered into force 2 September 1990. Available at: [Convention on the Rights of the Child \(OHCHR\)](#)
2. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules): adopted by UN General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985. Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
3. Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 September 2019. Available at: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf>
4. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), adopted in Rome on 4 November 1950, entered into force on 3 September 1953. Available at: <https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights>
5. Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child-Friendly Justice, adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010. Available at: https://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/CFJ_Guidelines_en.pdf
6. Directive (EU) 2016/800 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings // Official Journal of the European Union.
7. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, adopted by the Organisation of African Unity on 11 July 1990, entered into force on 29 November 1999. Available at: https://au.int/sites/default/files/treaties/36804-treaty-african_charter_on_rights_welfare_of_the_child.pdf